

Atención Compartida de la Demanda

DICCIONARIO DE EQUIVALENCIAS

CÓDIGOS CIE-10

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN COMPARTIDA DE LA DEMANDA DE CANARIAS

AUTORES:

LUCÍA PÉREZ-VICO DÍAZ DE RADA

DOMINGO ÁNGEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DOI: 10.5281/zenodo.19409087

JUSTIFICACIÓN

Este manual presenta un listado de códigos CIE-10 como referencia orientativa para apoyar la documentación clínica en el marco del modelo de Atención Compartida de la Demanda de Canarias. Su propósito es facilitar la continuidad asistencial, identificando posibles coincidencias entre motivos de consulta y categorías CIE-10 relevantes en el apartado «Juicio Clínico» de la Historia Clínica Electrónica Drago-AP.

Objetivo del documento

- Registrar de forma estandarizada los hallazgos de la valoración enfermera según protocolos publicados.
- Apoyar la trazabilidad clínica en episodios posteriores, favoreciendo la gestión coordinada del equipo.
- Promover la interoperabilidad con sistemas sanitarios que utilizan CIE-10 como lenguaje común.

Marco de la Atención Compartida de la Demanda

En este modelo, la enfermera realiza la recepción y valoración inicial del paciente conforme a protocolos. La decisión de derivación a domicilio o a otro profesional se basa, entre otros, en criterios de ausencia/presencia de signos de alerta establecidos en dichos protocolos. Este listado es una herramienta complementaria para la documentación, alineada con competencias enfermeras reconocidas.

Consideraciones de uso

- **Referencial:** Los códigos CIE-10 seleccionados reflejan posibles asociaciones con motivos de consulta frecuentes, no implican diagnóstico etiológico.
- **Sin valor diagnóstico exclusivo:** La CIE-10 es un sistema de clasificación internacional accesible a todos los profesionales sanitarios para codificar episodios clínicos.
- **Continuidad asistencial:** Facilita que el equipo multidisciplinar acceda a información estructurada sobre el motivo de consulta inicial.
- **Actualización:** Se requiere revisión periódica conforme a actualizaciones CIE-10-ES del Ministerio de Sanidad.

Recomendaciones

Utilizar siempre en contexto de valoración enfermera integral y protocolos vigentes. Cualquier duda sobre aplicación clínica, consultar con el equipo médico. Este documento promueve la colaboración interprofesional sin invadir competencias, fortaleciendo la atención centrada en el paciente.

ÍNDICE DE PROTOCOLOS

Nº	Protocolo	Página
1	DIARREA	4
2	TORCEDURA DE TOBILLO	5
3	EPISTAXIS	6
4	LUMBALGIA	7
5	MOLESTIAS URINARIAS	8
6	AFTA ORAL	9
7	HERIDAS	10
8	QUEMADURAS	12
9	MORDEDURA	13
10	DOLOR DENTAL	14
11	ORZUELO	15
12	PICADURA	16
13	DOLOR DE GARGANTA	17
14	SÍNTOMAS DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS	18
15	ELEVACIÓN AGUDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL	20
16	OTALGIA	21
17	HERPES	22
18	UÑERO (PARONQUIA O PANADIZO)	23

1. DIARREA

Descripción: Aumento del número de deposiciones, 3 o más veces al día, con o sin malestar abdominal y/o vómitos, con o sin febrícula, de menos de 5 días de evolución. Es una patología muy frecuente. Se debe tener en cuenta la posibilidad de toxiinfección alimentaria.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
A09	Gastroenteritis y colitis infecciosa, no especificada.
F45.8	Diarrea psicógena.
K52.9	Gastroenteritis y colitis no infecciosa, no especificada.
K59.1	Diarrea funcional.
R19.7	Diarrea NEOM.(No Especificado de Otro Modo)

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
A04.5	Diarrea por Campylobacter.
A04.72	Diarrea por Clostridium Difficile.
A04.8	Diarrea causada por toxina estafilocócica.
E11.69	Diarrea en la diabetes.
F55	Diarrea causada por abuso de laxantes.
K52.2	Diarrea asociada con antibióticos.
K52.29	Diarrea asociada a la leche de vaca cruda.
K52.89	Diarrea causada por medicamento.
K59.09	Diarrea espuria.
K90.1	Diarrea tropical.
R11.10	Diarrea y vómitos.
R19.5	Heces anormales.
R19.7	Diarrea crónica.

2. TORCEDURA DE TOBILLO

Descripción: Distensión/rotura total o parcial de un ligamento que se produce como consecuencia de la tracción o excesivo estiramiento del mismo.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
M79	Otros trastornos de partes blandas y los no especificados, no clasificados bajo otro concepto.
M95	Otros trastornos del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo.
M99	Lesiones biomecánicas, no clasificadas bajo otro concepto.
S82	Fractura de pierna incluyendo tobillo.
S86	Traumatismo de tendón de Aquiles.
S92	Fractura de pie y dedos del pie excepto tobillo.
S93	Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos a nivel de tobillo, pie y dedo(s) del pie.
S94	Traumatismo de nervios a nivel de tobillo y pie.
S96	Traumatismo de músculo y tendón a nivel de tobillo y pie.
S99	Otros traumatismos y los no especificados de tobillo y pie.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
M25.471	Derrame articular de tobillo derecho.
M25.472	Derrame articular de tobillo izquierdo.
M25.579	Dolor de tobillo.
S90.01XA	Contusión de tobillo derecho.
S90.02XA	Contusión de tobillo izquierdo.

3. EPISTAXIS

Descripción: Es toda hemorragia que tiene su origen en las fosas nasales. Según su localización existen dos tipos de epistaxis: anterior y posterior.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
R04	Hemorragia de las vías respiratorias.
R04.0	Epistaxis.
R04.8	Hemorragia de otras localizaciones de las vías respiratorias.
R04.9	Hemorragia de las vías respiratorias, no especificada.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
J34.89	Forúnculo en nariz.
S00.93XA	Contusión del tabique nasal.
T17.1XXA	Cuerpo extraño en la nariz.

4. LUMBALGIA

Descripción: Dolor localizado en la zona lumbar de la columna vertebral. La mayoría son de etiología desconocida, autolimitadas en el tiempo y de pronóstico benigno.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
M45	Espondilitis anquilosante.
M46	Otras espondilopatías inflamatorias.
M47	Espondilosis.
M48	Otras espondilopatías.
M51	Trastornos de disco intervertebral dorsal, dorsolumbar y lumbosacro.
M54	Dorsalgia.
M54.3	Ciática.
M54.4	Lumbago con ciática.
M54.40	Dolor en la parte inferior de la espalda, no especificada.
M54.5	Dolor en la parte inferior de la espalda.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
M53.9	Otras alteraciones de la espalda no especificados.

5. MOLESTIAS URINARIAS

Descripción: Infección urinaria no complicada: infección del tracto urinario inferior que presenta exclusivamente sintomatología local: disuria, tenesmo, polaquiuria, dolor suprapúbico. Puede haber presencia de sangre en la orina.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
N30	Cistitis.
N39	Otros trastornos del aparato urinario.
R30	Dolor asociado a la micción.
R30.0	Disuria.
R30.1	Tenesmo vesical.
R30.9	Micción dolorosa, no especificada.
R31	Hematuria.
R35	Poliuria.
R35.0	Polaquiuria.
R39	Otros síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario, y los no especificados.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
R31	Incontinencia de orina.

6. AFTA ORAL

Descripción: Lesión única o múltiple, superficial que aparece en la mucosa oral. No son contagiosas y suelen desaparecer en 1-2 semanas sin tratamiento. Múltiples causas: erosiones superficiales, sobreinfecciones inespecíficas, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones de transmisión sexual, patología odontoestomatológica, inmunosupresión, alergias, intolerancia a fármacos, herpes, etc.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
B00.2	Gingivostomatitis y faringoamigdalitis herpética.
B37.0	Estomatitis candidiásica.
K06	Otros trastornos de encía y reborde alveolar edéntulo.
K12	Estomatitis y lesiones relacionadas.
K13	Otras enfermedades de labio y de mucosa oral.
K14	Enfermedades de la lengua.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
S01.5	Herida abierta de labio y cavidad oral.
T18.0XXA	Cuerpo extraño en la boca.
Z12.81	Cribado para neoplasia de la boca.

7. HERIDAS

Descripción: En Atención Primaria las heridas más frecuentes son las causadas por contusiones en la cabeza o las heridas en extremidades. Todas ellas debidas, fundamentalmente, a accidentes domésticos o deportivos.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
S00	Traumatismos superficiales de cabeza.
S001	Heridas abiertas de cabeza.
S09	Otras lesiones y las no especificadas de cabeza.
S10	Traumatismos superficiales del cuello.
S11	Heridas abiertas del cuello.
S19	Otras lesiones y las no especificadas del cuello.
S20	Traumatismos superficiales del tórax.
S21	Heridas abiertas del tórax.
S29	Otras lesiones y las no especificadas del tórax.
S30	Traumatismos superficiales de abdomen, parte baja de la espalda y pelvis
S31	Heridas abiertas de abdomen, parte baja de la espalda y pelvis.
S38	Aplastamiento y desgarro traumático de abdomen, parte baja de la espalda y pelvis.
S39	Otras y no especificadas lesiones del abdomen, parte baja de la espalda y pelvis.
S40	Traumatismos superficiales de hombro y brazo superior.
S41	Heridas abiertas de hombro y brazo superior.
S49	Otros traumatismos y los no especificados de hombro y brazo superior.
S50	Traumatismos superficiales del antebrazo.
S51	Heridas abiertas del antebrazo
S59	Otras lesiones y las no especificadas del antebrazo.
S60	Traumatismos superficiales de muñeca y mano.
S61	Heridas abiertas de muñeca y mano
S69	Otros traumatismos y los no especificados de muñeca y mano.
S70	Traumatismos superficiales de cadera y muslo
S71	Heridas abiertas de cadera y muslo.
S79	Otras lesiones y las no especificadas de cadera y muslo.
S80	Traumatismos superficiales de la pierna.
S81	Heridas abiertas de la pierna.
S89	Otros traumatismos y los no especificados de la pierna.
S90	Traumatismos superficiales del pie y del tobillo.

Código CIE-10	Descripción
S91	Heridas abiertas del pie y del tobillo.
S99	Otros traumatismos y los no especificados del pie y del tobillo.
T07	Traumatismos que afectan a múltiples regiones corporales.
T14	Traumatismo de región anatómica no especificada.
T14.1	Herida abierta de la piel.
T79	Ciertas complicaciones precoces de traumatismos.
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por arma blanca u objeto cortante.
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante o penetrante propulsado.
X83	Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados.

8. QUEMADURAS

Descripción: Es la lesión de los tejidos producida por contacto térmico, químico, físico o radiactivo que ocasiona destrucción celular, edema y pérdida de líquidos.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
T20	Quemadura y corrosión de cabeza, cuello y tronco superior.
T21	Quemadura y corrosión del tronco.
T22	Quemadura y corrosión del hombro y del brazo superior, excepto muñeca y mano.
T23	Quemadura y corrosión de muñeca y mano.
T24	Quemadura y corrosión de cadera y muslo.
T25	Quemadura y corrosión del tobillo y del pie.
T26	Quemadura y corrosión limitadas al ojo y órganos internos.
T27	Quemadura y corrosión de vías respiratorias.
T32	Quemaduras y corrosiones de regiones corporales no especificadas.
X75	Lesión autoinfligida intencionalmente por medio químico u otro medio cáustico.
X76	Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapor caliente, aire caliente y gases calientes.
X77	Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
L55.0	Quemadura solar de primer grado.
L55.1	Quemadura solar de segundo grado.
S60.419A	Abrasión y/o quemadura por fricción de dedo de la mano sin infección.
S60.519A	Abrasión y/o quemadura por fricción de mano sin infección.
S50.819A	Abrasión y/o quemadura por fricción (antebrazo).
T07	Abrasión y/o quemadura por fricción de piel.

9. MORDEDURA

Descripción: La mayoría (> 90%) son producidas por perros. Suelen ser mascotas familiares o de allegados. Las mordeduras por perros y humanas se infectan 10–20%, frente al 50% en el caso de gatos. Según el origen de la mordedura, el vector puede transmitir diferentes infecciones.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
K13.1	Mordedura de labio y de mejilla.
T14.1	Mordedura de animal/humana.
T63	Efecto tóxico de contacto con animales y plantas venenosos (incluye mordedura).
W50	Golpe, mordedura, patada, rasguño o arañazo infligidos por otra persona.
W53	Contacto con roedores (incluye saliva).
W54	Contacto con perro (incluye saliva).
W55	Contacto con otros mamíferos (incluye saliva).
W57	Mordido o picado por insecto no venenoso y otro artrópodo no venenoso.
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
K13.70	Lesión por mordisco de la mejilla.
S31.020A	Herida infectada por mordedura de animal.
S51.851A	Herida abierta de antebrazo derecho debida a mordedura de gato/perro/humana.
S51.852A	Herida abierta de antebrazo izquierdo debida a mordedura de gato/perro/humana.
S61.259A	Herida abierta de dedo de la mano izquierda/derecha debida a mordedura de gato.
S61.451A	Herida abierta de mano derecha debida a mordedura de gato.
S61.452A	Herida abierta de mano izquierda debida a mordedura de gato.

10. DOLOR DENTAL

Descripción: Dolor en la cavidad oral de causa odontogena provocado comúnmente por procesos infecciosos inflamatorios localizados en los dientes y periodonto, cuya causa más frecuente es la caries. Es la causa de la mayoría de las consultas de atención primaria relacionadas con la cavidad oral.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
K01	Dientes incluidos e impactados.
K02	Caries dental.
K03	Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes.
K04	Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales.
K08	Otros trastornos de dientes y estructuras de soporte.
K09	Quistes de región oral, no clasificados bajo otro concepto.
K12	Estomatitis y lesiones relacionadas.
K13	Otras enfermedades de labio y de mucosa oral.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
M26.4	Maloclusión dental.
R19.8	Dolor dental.
R19.8	Dolor dental y periodontal.
S02.5XXA	Rotura de diente.

11. ORZUELO

Descripción: Infección localizada en las glándulas de los párpados o en los folículos pilosos de las pestañas. Generalmente producido por *Staphylococcus aureus*. Se acompaña de dolor espontáneo a la palpación y en ocasiones hiperemia conjuntival y lagrimeo. Suele ser un proceso autolimitado.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
H00	Orzuelo y chalazión.
H01	Otros tipos de inflamación del párpado.
H02	Otros trastornos del párpado.
H04	Trastornos del aparato lacrimal.
H57	Otros trastornos del ojo y sus anexos.

12. PICADURA

Descripción: Herida producida principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos a través de las cuales inyectan sustancias tóxicas que actúan de manera local y/o sistémica según la etiología, la cantidad de toxina inyectada y la respuesta orgánica de la persona.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
T14	Traumatismos de regiones no especificadas (incluye picadura).
T63	Efecto tóxico de contacto con animales y plantas venenosas.
W57	Mordido o picado por insecto no venenoso y artrópodo no venenoso.
W60	Contacto con espinas, pinchos y hojas puntiagudas de plantas no venenosas.
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
S20.96XA	Picadura de insecto no venenoso en la región del tronco, sin infección.
S70.269A	Picadura de insecto cadera/muslo/pierna/tobillo — sin infección.
T07	Picadura de insecto.

13. DOLOR DE GARGANTA

Descripción: La odinofagia es la deglución dolorosa frecuentemente acompañada de disfagia (sensación subjetiva de dificultad de paso del bolo alimenticio durante la deglución). Si la odinofagia se acompaña de rinorrea, congestión nasal, tos o enrojecimiento de ojos, realizar protocolo de vías respiratorias altas.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
A15	Tuberculosis respiratorias.
A16.4	Tuberculosis de laringe/tráquea.
A36	Difteria.
J00	Nasofaringitis aguda (resfriado común).
J02	Faringitis aguda.
J03	Amigdalitis aguda.
J04	Laringitis y traqueitis agudas.
J06	Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localizaciones múltiples o no especificadas.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
J02.9	Dolor de garganta agudo.
J31.2	Dolor de garganta crónico.
R13.10	Odinofagia.

14. SÍNTOMAS DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS

Descripción: Conjunto de procesos agudos inflamatorios que afectan a la mucosa respiratoria de vías altas. La sintomatología más frecuente es la distermia, congestión nasal, tos y malestar general, entre otros. En la mayoría de las ocasiones se deben a agentes virales, por lo que suelen ser infecciones agudas, benignas y cursar de forma autolimitada. Sus síntomas suelen resolverse sin tratamiento antibiótico en una semana.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
A15	Tuberculosis respiratorias.
A16.4	Tuberculosis de laringe/tráquea.
A36	Difteria.
J00	Nasofaringitis aguda (resfriado común).
J01	Sinusitis aguda.
J02	Faringitis aguda.
J03	Amigdalitis aguda.
J04	Laringitis y traqueítis agudas.
J06	Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localizaciones múltiples o no especificadas.
J09	Influenza debida a ciertos virus identificados de influenza.
J10	Influenza debida a otros virus identificados de influenza.
J11	Influenza debida a virus de influenza no identificado.
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte.
J13	Neumonía debida a <i>Streptococcus pneumoniae</i> .
J14	Neumonía debida a <i>Haemophilus influenzae</i> .
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte.
J16	Neumonía debida a otros organismos infecciosos, no clasificados en otra parte.
J17	Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte.
J18	Neumonía, de organismo no especificado.
J20	Bronquitis aguda.
J21	Bronquiolitis aguda.
J22	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
J42	Bronquitis crónica.
J44.1	Exacerbación aguda de bronquitis crónica.

Código CIE-10	Descripción
J45.909	Bronquitis alérgica/asmática.

15. ELEVACIÓN AGUDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Descripción: Pacientes que consultan por presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg detectada de forma aguda con o sin síntomas acompañantes.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
I10	Hipertensión esencial (primaria).
I15	Hipertensión secundaria.
I16	Crisis hipertensiva.
I1A	Otra hipertensión.
I1A.0	Hipertensión resistente.
R03	Medida de PA anormal, sin diagnóstico.
R03.0	Medida de PA elevada, sin diagnóstico de hipertensión.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
G44.209	Cefalea tensional.

16. OTALGIA

Descripción: La otalgia o dolor de oídos puede ser consecuencia de una enfermedad otológica (otalgia primaria u otogénica) o generarse a partir de un proceso patológico en estructuras alejadas del oído (otalgia secundaria o referida).

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
H60	Otitis externa.
H61	Otros trastornos del oído externo.
H62	Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte.
H65	Otitis media serosa.
H66	Otitis media supurativa y no especificada.
H67	Otitis media aguda en enfermedades clasificadas en otra parte.
H68	Obstrucción de la trompa de Eustaquio.
H69	Otras disfunciones de la trompa de Eustaquio.
H70	Mastoiditis y afecciones relacionadas.
H71	Colesteatoma del oído medio.
H72	Perforación de la membrana timpánica.
H73	Otros trastornos especificados de la membrana timpánica.
H74	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides.
H75	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte.
H81	Trastornos del oído interno con afectación de la audición.
H83	Otras enfermedades del oído interno.
H92	Otalgia y otitis externa crónica.
H93	Trastornos del oído no especificados.
H94	Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
B02.8	Otitis externa por Herpes Zóster.
L02.02	Forúnculo en oído — CAE.
S01.309A	Herida en pabellón auricular.

17. HERPES

Descripción: Infección por el virus del herpes simple (VHS), denominado habitualmente herpes, que se manifiesta con lesiones vesiculosas o úlceras dolorosas. Existen dos serotipos: VHS tipo 1 y VHS tipo 2. El VHS tipo 1 se propaga mayoritariamente por contacto bucal y causa infecciones en la boca y zonas contiguas. La mayoría de las personas no tienen síntomas o los síntomas son leves. La infección puede causar vesículas o úlceras dolorosas que pueden reaparecer periódicamente al cabo de un tiempo.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
B00	Infecciones por herpesvirus (herpes simple).
B00.0	Eccema herpético.
B00.1	Dermatitis vesicular herpética.
B00.2	Gingivostomatitis y faringoamigdalitis herpética.
B00.9	Infección debida a herpesvirus no especificada.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
S01.501A	Herida en el labio.

18. UÑERO (PARONQUIA O PANADIZO)

Descripción: Es una reacción inflamatoria de la piel que rodea a las uñas de los dedos en pies o manos. Se caracteriza por edema, hiperemia, dolor y supuración en el pliegue ungueal, que afecta a la cutícula y ocasionalmente genera un absceso con supuración. Generalmente, afecta a una sola uña.

CÓDIGOS CIE-10 GENERALES

Código CIE-10	Descripción
L03.0	Celulitis y linfangitis aguda de dedos de la mano y del pie.
L60	Trastornos de las uñas.

DRAGO AP — CÓDIGOS CIE-10 ESPECÍFICOS

Código CIE-10	Descripción
B37.2	Uña encarnada (Uñero).
L03.031	Paroniquia de dedo del pie derecho por uña encarnada.
L03.032	Paroniquia de dedo del pie izquierdo debida a uña encarnada.
L60.0	Uña encarnada.
L60.9	Enfermedad de la uña.
S60.10XA	Avulsión de uña de dedo de la mano.
S90.229A	Avulsión de uña de dedo del pie.